

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ИЧАК ТАЪСИРЛАНИШ СИНДРОМИ ОҒИРЛИК ДАРАЖАЛАРИНИ КЛИНИК АЛОМАТЛАР БЎЙИЧА БАҲОЛАШ

Абдуллаев И.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Илмий мақолада 2022 йилдан 2023 йилгача Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказининг поликлиника бўлимида текширувдан ўтган ИТС билан касалланган 90 нафар беморнинг сўров маълумотлари умумлаштирилди. Беморларнинг ўртача ёши $33,3 \pm 1,5$ ёшни ташкил этди. ИТС нинг энгил даражасида беморларнинг барчасида абдоминал оғриқ синдроми (100%), 18,7% да диарея синдроми, 81,3% да қабзият синдроми, 96,9% да қорин дам бўлиши, 9,4% да ичак тўла бўшамаганлик ҳисси, 6,3% да ёлғон чақириқлар, 15,6% да шиллик ажралиши ва 46,9% да дефекация вақтида узоқ кучаниш аниқланди. Ўрта оғир даражадаги ИТС да энгил даражадагидан фарқли равишда диарея 54,1%, қабзият 45,9%, ичак тўла бўшамаганлик ҳисси 37,8%, дефекация вақтида узоқ кучаниш эса, 59,4% ҳолатда қайд этилди. Оғир даражадаги ИТС да диарея, қорин дам бўлиши, ичак тўла бўшамаганлик ҳисси, ёлғон чақириқлар, шиллик ажралиши ва дефекация вақтида узоқ кучаниш каби клиник белгилар мавжуд беморлар нисбати ишончли ўсганлиги қайд этилди (мос равишда 80,9%, 100%, 71,4%, 19,1%, 33,3% ва 85,7%).

Калит сўзлар: ичак таъсирланиш синдроми, абдоминал оғриқ, Бристол шкаласи, диарея, қабзият.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПО КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ

Абдуллаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Резюме. В научной статье обобщены данные обследования 90 пациентов с СРК, которые проходили обследование в поликлиническом отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского центра с 2022 по 2023 год. Средний возраст пациентов составил $33,3 \pm 1,5$ года. При легкой степени СРК у всех пациентов отмечался синдром болей в животе (100%), синдром диареи — у 18,7%, синдром запора — у 81,3%, вздутие живота — у 96,9%, чувство неполного опорожнения кишечника — у 9,4%, ложные позывы — у 6,3%, выделение слизи — у 15,6%, длительное натуживание при дефекации —

у 46,9%. В отличие от легкой формы СРК, умеренная форма СРК характеризовалась диареей у 54,1%, запором у 45,9%, чувством неполного опорожнения кишечника у 37,8% и длительным натуживанием во время дефекации у 59,4%. При тяжелом течении СРК отмечено значительное увеличение доли пациентов с такими клиническими признаками, как диарея, вздутие живота, чувство неполного опорожнения кишечника, ложные позывы, выделение слизи и длительное натуживание при дефекации (80,9%, 100%, 71,4%, 19,1%, 33,3% и 85,7% соответственно).

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, абдоминальная боль, Бристольская шкала, диарея, запор.

ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF INTESTINAL IRRITATION SYNDROME BY CLINICAL SYMPTOMS BYICHA BAOLASH

Abdullaev I.A.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The scientific article summarizes the survey data of 90 patients with IBS who were examined in the polyclinic department of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center from 2022 to 2023. The average age of the patients was 33.3 ± 1.5 years. With mild IBS, all patients had abdominal pain syndrome (100%), diarrhea syndrome — in 18.7%, constipation syndrome — in 81.3%, bloating — in 96.9%, a feeling of incomplete bowel movement — in 9.4%, false urges — in 6.3%, mucus secretion — in 15.6% prolonged straining during defecation occurred in 46.9%. In contrast to the mild form of IBS, the moderate form of IBS was characterized by diarrhea in 54.1%, constipation in 45.9%, a feeling of incomplete bowel movement in 37.8% and prolonged straining during bowel movements in 59.4%. In severe IBS, there was a significant increase in the proportion of patients with clinical signs such as diarrhea, bloating, a feeling of incomplete bowel movement, false urges, mucus secretion, and prolonged straining during bowel movements. (80,9%, 100%, 71,4%, 19,1%, 33,3% and 85.7%, respectively).

Key words: irritable bowel syndrome, abdominal pain, Bristol scale, diarrhea, constipation.

Ичак таъсирланиш синдроми (ИТС) этиопатогенези мураккаб бўлиб, унинг шаклланишида бир қанча патофизиологик механизмларни фаоллаштирувчи қатор этиологик омиллар иштирок этади [1] Адабиётларда кўплаб муҳокама қилинган омилларга қуйидагилар киреди: овқатланиш одатлари, висцерал

гиперсезгирлик, мотор фаолиятининг бузилиши, нейроэндокрин тизимидаги бузилишлар (“мия-ичак” ўқи), ичак ўтказувчанлигининг ошиши, “паст фаоллик даражасидаги” яллиғланиш ривожланиши ва ичак микробиотаси таркибининг ўзгариши [2].

Функционал касалликлардан азият чекаётган беморларда носпецифик яллиғланишнинг мавжудлиги экспериментал йўл билан исботланган. ФД билан оғринган беморларда ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватида эозинофиллар [3], семиз хужайралар [4] ва лимфоцитлар [5] сонининг ортишига оид даллиллар келтирилган. ИТС бор беморларда ҳам ичак шиллик қаватида семиз хужайраларнинг ортиши билан боғлиқ шунга ўхшаш маълумотлар бор. Масалан, Barbara G. ва бошқалар ўз тадқиқотларида семиз хужайралар томонидан ишғол қилинган шиллик қават майдонининг сезиларли даражада ошишини кузатдилар, назорат гуруҳдагилар билан солиштирилганда семиз хужайраларнинг катта қисми дегрануляция босқичида аниқланди. Шунингдек, чамбар ичакда функционал бузилиш асносида касаллик белгиларининг оғирлашуви билан боғлиқ ҳолат хужайралар сонининг ортиши билан корреляция қилинган [3].

Материал ва усуллар. Илмий мақолада 2022 йилдан 2023 йилгача Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (БВККТМ)нинг поликлиника бўлимида текширувдан ўтган ИТС билан касалланган 90 нафар беморнинг сўров маълумотлари умумлаштирилди. Беморларнинг ўртача ёши $33,3 \pm 1,5$ ёшни ташкил этди. ИТС билан оғриган беморлар икки гуруҳга бўлинди: ИТСнинг гипермотор ёки диарея устунлиги билан кечувчи беморлар ИТС-Д – 43 нафар (47,7%) ва ИТС нинг гипомотор ёки қабзият устунлиги билан кечувчи беморлар ИТС-Қ – 47 нафар (52,3%)га ажратилди. ИТС нинг аралаш ва таснифланмайдиган турлари билан оғриган беморлар сони камлиги ҳамда статистик хатолик юзага келиши олдини олиш мақсадида тадқиқотга киритилмади.

Текшириш усуллари БВККТМ поликлиника бўлими ҳамда факултет ва госпитал терапия кафедрасида олиб борилди. Текшириш усуллари кликин-анамнестик, лаборатор-инструментал ҳамда тайёрланган сўровномаларни ўз ичига олди.

Маълумотларга ишлов бериш Microsoft Office Excel 2013, Statistica 6.0 дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Меъёрий тақсимотга эга бўлган микдорий кўрсаткичларни тавсифлаш учун ўртача арифметик (M) ва стандарт оғиш (m) ишлатилди. Сифат кўрсаткичларини тавсифлаш учун танловдаги белгининг частоталари ва улушлари (%) ишлатилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Клиник маълумотлар таҳлилини қулай қилиш мақсадида биз баҳолаш тизимини ишлаб чиқдик. Унга кўра клиник белгиларнинг бўлмаслиги 0 балл, енгил намоён бўлган аломатлардан ўртача намоён бўлган аломатларда – 1 балл, яққол намоён бўлган аломатларда – 2 балл билан баҳоланди. Ҳар бир беморнинг йиғган баллари клиник аломатлар бўйича (абдоминал оғриқ, диарея, қабзият, қорин дам бўлиш ҳисси, ичак тўлиқ бўшамаганлик ҳисси, ёлғон чақириқлар, шиллиқ ажралиши, ҳожатга чиқиш вақтида қўшимча кучанишлар) умумлаштирилди ҳамда енгил, ўрта оғир ва оғир даражаларга ажратилди. Клиник аломатлар бўйича баҳолаш мезони кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Клиник аломатлари бўйича баҳолаш тизими

№	Асосий клиник белгилар	0 бал	1 бал	2 бал
1	Абдоминал оғриқ	“жуда жиддий эмас”, камдан кам ҳолларда	“жуда жиддий эмас”, тез тез	жуда кучли, “даҳшатли”
2	Диарея	суткада 3 мартадан кам	суткада 3-5 марта	суткада 5 мартадан кўп
3	Қабзият	2 кунда 1 маҳал	3-4 кунда бир маҳал	5-7 кунда 1 маҳал
4	Қорин дам бўлиш ҳисси	+	++	+++
5	Ичак тўлиқ бўшамаганлик ҳисси	+	++	+++
6	Ёлғон чақириқлар	баъзан	тез тез	доимий
7	Шиллиқ ажралиши	баъзан	тез тез	доимий
8	Ҳожатга чиқиш вақтида қўшимча кучанишлар	баъзан	тез тез	доимий

Худди шу клиник аломатлар касаллик оғирлик даражалари бўйича ҳам

таҳлил қилинди (2-жадвал).

2-жадвал

ИТС клиник оғирлик даражалари бўйича ичак аломатларининг учраш даражаси, %

Клиник аломатлар	Енгил даража (n=32), %	Ўрта оғир даража (n=37), %	Оғир даража (n=21), %
Абдоминал оғрик/дискомфорт	32 (100)	37 (100)	21 (100)
Диарея	6 (18,7)	20 (54,1)	17 (80,9)
Қабзият	26 (81,3)	17 (45,9)	4 (19,1)
Қорин дам бўлиши	31 (96,9)	34 (91,9)	21 (100)
Ичак тўла бўшамаганлик ҳисси	3 (9,4)	14 (37,8)	15 (71,4)
Ёлғон чақириқлар	2 (6,3)	3 (8,1)	4 (19,1)
Шиллик ажралиши	5 (15,6)	6 (16,2)	7 (33,3)
Дефекация вақтида узоқ кучаниш	15 (46,9)	22 (59,4)	18 (85,7)

ИТС нинг енгил даражасида беморларнинг барчасида абдоминал оғрик синдроми (100%), 18,7% да диарея синдроми, 81,3% да қабзият синдроми, 96,9% да қорин дам бўлиши, 9,4% да ичак тўла бўшамаганлик ҳисси, 6,3% да ёлғон чақириқлар, 15,6% да шиллик ажралиши ва 46,9% да дефекация вақтида узоқ кучаниш аниқланди.

Ўрта оғир даражадаги ИТС да енгил даражадагидан фарқли равишда диарея 54,1%, қабзият 45,9%, ичак тўла бўшамаганлик ҳисси 37,8%, дефекация вақтида узоқ кучаниш эса, 59,4% ҳолатда қайд этилди.

Оғир даражадаги ИТС да диарея, қорин дам бўлиши, ичак тўла бўшамаганлик ҳисси, ёлғон чақириқлар, шиллик ажралиши ва дефекация вақтида узоқ кучаниш каби клиник белгилар мавжуд беморлар нисбати ишончли ўсганлиги қайд этилди (мас равишда 80,9%, 100%, 71,4%, 19,1%, 33,3% ва 85,7%).

Шу билан бирга, ҳожатга чиқишлар сони ҳам касаллик оғирлик даражалари бўйича таҳлили қилинди (3-жадвал).

3-жадвал

ИТС клиник оғирлик даражалари бўйича ҳожатга чиқишлар таҳлили, %

Ҳожатга чиқишлар сони	Енгил даража (n=32), %	Ўрта оғир даража (n=37), %	Оғир даража (n=21), %
Суткада 1-4	1 (3,2)	9 (24,3)	8 (38,1)

марта			
Суткада 5 ва ундан кўп марта	5 (15,6)	11 (29,7)	9 (42,9)
3-4 кунда 1 марта	15 (46,8)	6 (16,2)	1 (4,7)
5-7 кунда 1 марта	11(34,4)	11 (29,3)	3 (14,3)

Ҳожатга чиқишлар сони касаллик оғирлик даражалари бўйича таҳлил қилинганда суткада 1-4 марта ва суткада 5 марта ҳамда ундан кўп чиқишлари кўрсатувчи ИТС нинг диарея устунлиги билан кечувчи тури мавжуд беморлар оғир даражада кўпроқ намоён бўлиб, мос равишда 38,1 % ва 42,9% ни ташкил этди. Қабзият борлигини кўрсатувчи 3-4 кун ва 5-7 кунда бир марта ҳожатга чиқиш энгил даражадаги ИТС мавжуд беморлар ташкил этди, мос равишда 46,8% ва 34,4%.

Бристол нажас шакли шкаласи ҳам оғирлик даражалари бўйича таҳлил қилинди. Бунда 1-типдан 7-типгача бўлган нажас шакллари мавжуд беморлар қайси оғирлик даражасида кўпроқ учрайи қайд этилди (4-жадвал).

4-жадвал

Бристол шкаласи бўйича нажас шакллари клиник оғирлик даражаларида учраш даражаси, %

Нажас типлари	ИТС кечиш типлари		
	Энгил даража (n=32), %	Ўрта оғир даража (n=37), %	Оғир даража (n=21), %
1	9 (28,1)	4 (10,8)	3 (14,3)
2	17 (53,1)	13 (35,1)	1 (4,8)
3	1 (3,1)	1 (2,7)	4 (19,1)
4	1 (13,1)	2 (5,4)	1 (4,8)
5	4 (12,6)	9 (24,3)	6 (28,6)
6	0 (0)	8 (21,6)	6 (28,6)
7	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Энгил даражадаги ИТС ни 1-, 2-, 3-, 4- ва 5-тип нажас шакллари мавжуд беморлар ташкил этган бўлса, ўрта оғир даражадаги ИТС ни 1-, 2-, 3-, 4-, 5- ва 6-тип нажас шакллари мавжуд беморлар ташкил этди. Оғир даражадаги ИТС ни ҳам худди шундай 1-, 2-, 3-, 4-, 5- ва 6-тип нажас шакллари ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ивашкин В.Т., Зольникова О.Ю. Синдром раздраженного кишечника с позиций изменений микробиоты. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019;29(1):84–92. <https://doi.org/10.22416/1382-4376-2019-29-1-84-92>.
2. Ивашкин В.Т., Ивашкин К.В. Кишечный микробиом как фактор регуляции деятельности энтеральной и центральной нервной системы. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2017;27(5):11–9.
3. Ковалева А.Л., Полуэктова Е.А., Шифрин О.С. Кишечный барьер, кишечная проницаемость, неспецифическое воспаление и их роль в формировании функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020;30(4):52–59. <https://doi.org/10.22416/1382-4376-2020-30-4-52-59>.
4. Vanheel H., Vicario M., Vanuytsel T., Tack J.F., Farre R. Eosinophils and mast cells in functional dyspepsia: ultrastructural evaluation of activation. Gastroenterology. 2015;148:S49.
Martinez C., Lobo B., Pigrau M., Ramos L., GonzalezCastro A.M., Alonso C., et al. Diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome: an organic disorder with structural abnormalities in the jejunal epithelial barrier. Gut. 2013;62:1160–8. DOI: 10.1136/gutjnl-2012-302093.